

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097748>

TURLI XIL O‘SIMLIK MOYLARI ASOSIDA POLIVINILXKLORID UCHUN IKKILAMCHI PLASTIFIKATOR SINTEZI

¹ To‘rayev Hayit Xudonazarovich,

² Kulbashova Xurshida Xasanovna,

³ Oltiboyev Nurafshon Anvar qizi,

⁴ Pasheva Muxlisa Abdunabi qizi,

¹ Termiz davlat universiteti kimyo k.f.d., prof.

² Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.t.f.n.v/b dosenti.

³ Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

Email: kulbashevaxurshida@gmail.com

Annotatsiya. Har xil moylardan plastifikator va stabilizator sifatida foydalanish va o‘rganish. Sintez sharoitiga qarab turli nisbatlarda moddalarni qushib ularni, hosilalarini urganishdagi miqdorini aniqlab aralashmasini hosil bo‘lishi ko‘rsatiladi. Turli xil moylarda optimal sharoitlarda, tajriba olib borish.

Kalit so‘zlar: Turli xil moylarni epoksidlosh, turtlamchi ammoniy tuzlar, vodorod perosid.

СИНТЕЗ ДВОЙНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

¹ Тўраев Ҳайит Худойназарович.,

² Кулбашова Хуршида Хасановна.,

³ Алтыбоева, дочь Нурафшона Анвара, дочь

⁴ Илашевой Мухлисы Абдунаби.

¹ Термезский государственный университет, к.х.н., проф.

² Доцент Института предпринимательства и педагогики Денова.

³ Студентка Института предпринимательства и педагогики имени Денова.

Email: kulbashevaxurshida@gmail.com

Аннотация. Использование и исследование различных масел в качестве пластификаторов и стабилизаторов. Показано, что в зависимости от условий синтеза смесь образуется путем смешивания веществ в разных пропорциях и

определения их количеств при исследовании их производных. Экспериментируйте с разными маслами в оптимальных условиях.

Ключевые слова: *эпоксидирование различных масел, химически активные соли аммония, перекись водорода.*

SYNTHESIS OF SECONDARY PLASTICIZER FOR POLYVINYL CHLORIDE BASED ON VARIOUS VEGETABLE OILS

¹ **Turaev Khayit Khudoinazarovich.,**

² **Kulbashova Khurshida Kasanovna.,**

³ **Oltiboyev Nurafshon Anvar qizi,**

⁴ **Ilasheva Mukhlisa Abdunabi qizi**

¹ Termez State University, Doctor of Science in Chemistry, Professor

² Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy. PhD.,

³ Student of Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy.

Email: kulbashevaxurshida@gmail.com

Abstract: *The use and study of various oils as plasticizers and stabilizers. It is shown that the substances are added in different proportions depending on the synthesis conditions and the amount of their derivatives in the mixture is determined. Experiments are carried out under optimal conditions on various oils.*

Key words: *Epoxidation of various oils, ammonium salts, hydrogen peroxide.*

Kirish.

Hozirgi vaqtda yog'lar (moylash materiallari) sifatida epoksidlangan o'simlik yog'i hosilalarini ishlatishning ko'p sabablari bor. Epoksidlar katta sanoat qiziqishiga ega, chunki ular polimerlar, yopishtiruvchi moddalar, polimerlar va boshqa materiallarni ishlab chiqarish uchun oraliq birikmalardir [1].

O'tgan 30 yil mobaynida dunyodagi ekologik vaziyatning yomonlashuvi tufayli qazilma yoqilg'ining o'rmini xom ashyoning qayta tiklanadigan manbalari bilan almashtirish tendensiyasi kuzatildi. Neft va gaz-kimyoy ishlab chiqarish mahsulotlari, xalq xo'jaligining ko'plab tarmoqlarida va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning turli sohalarida aholining ehtiyojlarini etarli darajada qondirishlariga qaramay, toksiklik va parchalana olmaslik kabi kamchiliklarga ega, shuning uchun ishlatilgandan so'ng, ular tuproqda o'n yillar davomida to'planadi. Hozirgi vaqtda jarayonlar. "Yashil kimyo", uning vazifasi atrof-muhitga foydali ta'sir ko'rsatadigan kimyoviy-texnologik jarayonlarni takomillashtirishdir [2]. Asosan, bunday texnologiyalar uglevodorod xomashyosi zaxiralari yo'q yoki cheklangan, shuningdek, biomassa zaxiralari katta

bo'lgan hududlarda (Shimoliy va Lotin Amerikasi mamlakatlari, Evropa Ittifoqi, Janubi-Sharqiy Osiyo, ba'zi Afrika mamlakatlari) ishlab chiqilmoqda. Ishning dolzarbligi shundan iboratki, Rossiya hukumati tomonidan tovarlar va texnologiyalar importini almashtirish kursi tashkil etilganligi sababli, biologik parchalanadigan ekologik toza materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqish va takomillashtirish zarurati tug'ulmoqda. Qayta tiklanadigan xom ashyo manbalaridan biri (biomassa) - o'simlik va hayvon yog'lari va ularning hosilalari epoksidlash hozirda dolzarb mvzulardan biri bo'lib kelmoqda. Dizel yoqilg'isiga qo'shimcha sifatida keng qo'llaniladigan yog' kislotali alkil esterlaridan foydalanish alohida qiziqish uyg'otadi.

Xususan, yuqori uglerod yepoksi kislotalar polimer ishlab chiqarish jarayonida plastifikatorlar va stabilizatorlar sifatida to'g'ridan-to'g'ri ishlatiladi[3]. O'simlik moylariga asoslangan moylash materiallarining boshqa afzalliklari yuqori molekulyar og'irligi va yuqori yopishqoqligi tufayli past o'zgaruvchanlikdir. Harorat o'zgarishiga bog'liq emas[4]. Ushbu ishda epoksidlangan kungaboqar yog'i va uning hosilalarini - epoksidlangan metil va izopropil efirlar, shuningdek, kungaboqar yog'ining to'yinmagan yog'li kislotalarining monoyetanolamidlarini ishlatilgan[5].

Tajribaviy qism.

Ushbu tadqiqot ishida kungaboqar moyi, chumoli kislota, vodorod peroksid disterlangan suv natriy gidrokarbonat suvli eritmasi ishlatilgan, tadqiqotda oksidlangan oleyn kislota (oleks) shuningdek, ko'p tonnali o'simlik yog'lari, kungaboqar, zig'ir urug'i va soya yog'lari oksidlanish, epoksidlanish jarayoni o'rganiladi. Oksidlanish uchun sirka kislota chumoli kislotaga asoslangan yuzaki kislotalardan foydalanib boshlangich kislotalarni vodorod peroksid bilan komponentlarning boshqa nisbatida aralashtirish, doymiy aralashtirish bilan amalga oshiriladi. Hidroperoksid birikmalarining parchalanishi natijasida aldigidradlar va epoksidlar hosil bo'ladi. Vodorod peroksid peroksidlarning eng oddiy vakili, metall ta'mga ega rangsiz suyuqlik, alkagolda va efirda cheksiz miqdorda eriydi, konsentrlangan suvli eritmalari portlovchi moddadir, vodorod peroksid yaxshi hal qiluvchi hisoblanadi u suvdan beqaror kislota gidrat shaklda ajralib cho'kadi, zichligi 1,4 g/sm³ kislotaning ajralish konstantasi 12,65 vodorod peroksid Buning uchun stakan kungaboqar yog'i 70 g va 6g chumoli kislota solindi. 200 ayl/min tezligida aralashtirib turgan holda stakan sekin qizdirildi va 30 daqiqadan so'ng vodorod peroksid 35 foizlisidan 26 g solindi. Temperatura 85⁰C da 4 soat ushlab turildi. Vodorod peroksid 8 gr solindi. So'ngra reaksiya aralashmaga 3 soatdan so'ng yana aralashtirib turgan holda vodorod peroksid solindi va aralashtirib turildi. Olingan aralashma tindirilib 10 foiz li natriy gidrokarbonat suvli eritmasi bilan yuvilib, ajratish varonkasida ajratildi. Organik faza distillangan suv bilan yuvildi. Organik fazaga aralashgan suv vakuum yordamida ajratib olinib yog' quritildi. Olingan natijaning Roman spektr tahlillari o'rganildi.

1-rasm. Epoksidlangan kungaboqar yog‘ining tetrabutiltitanat ishtirokida polikarbonat sintezi

Date	03.05.2023 1...	Acq. time (s)	1	Accumulations	1	Laser (nm)	785
Spectro (cm⁻¹)	2019.32	Hole		Slit		Grating	685
ND Filter		Objective		ICS correction	Off	Range (cm⁻¹)	

Epoksidlangan kungaboqar moyining Roman spektri tahlili

Quyidagi 2-rasmda epoksidlangan kungaboqar moyining Roman spektri tahlilidan shuni kuzatish mumkinki chastotasida S-N guruhlarining tebranishlarini, 2852-2922-295 sm-1sohalarda yesa SN3 va SN2 guruhlarining tebranishlarini, 1741sm-1 sohada S=O bog‘ining tebranishlarini, 1417sm-1 sohada N=O bog‘ining yutilishini, 1379sm-1sohada NO3-bog‘ining tebranishlarini, 842sm-1 sohada S-N bog‘larining tebranishlarini kuzatishimiz mumkin.

Quyidagi 1-jadvalda kungaboqar yog‘idagi yod va kislota soni aniqlangan.
Epoksidlangan yog‘ning yod sonini aniqlash

Moylarni epoksidlash jadvali.	Yod soni
Turli xil moy	123,6
Moy + peroksid vodorod + chumoli kislota+natriy gidrokarbanat(suvli eritma)+ karbanat anhidrid gazi 3 s, 70 °S	116,8
Moy+peroksid vodorod + chumoli kislota+natriy gidrokarbanat(suvli eritma)+ karbonat anhidrid gazi + tetrametil ammoniy bromid 24s, 130-140 °S	118

Yuqoridagi jadvaldan kelib chiqadiki, kungaboqar moyining o‘zi namuna sifatida o‘rganilganda uning yod soni 124,6 ga tengligi va unga ishlov berilganda esa bu ko‘rsatkichlar pasayganligini ko‘rishimiz mumkin. O‘simlik yog‘iga peroksid vodorod, chumoli kislota, natriy gidrokarbanatning suvli eritmasi va karbanat anhidrid bilan ishlov berilganda undagi yod soni 117,8 ga o‘zgargani aniqlandi. Ishlov berilgan o‘simlik yog‘iga katalizator ta’siri o‘rganilganda esa undagi yod soni 117 ga tengligi aniqlandi. Olib borilgan ilmiy izlanish natijasida shuni aytish mumkinki o‘simlik yog‘iga ishlov berilgandan so‘ng uning yod soni kamayganiga erishildi.

O‘simlik yog‘larining epoksidlanish darajasi oleoksnikidan ancha past bo‘ladi, bu oksidlanish jarayonining "katalizatori" bo‘lgan ko‘p miqdordagi ko‘p to‘yinmagan kislotalarni oz ichiga olgan yog‘lardagi to‘yinmagan bog‘lanishlarning yuqori darajada oksidlanishiga bog‘liqdir.

Kungaboqar yog‘ining oksidlanish mahsulotlarida aldegid va epoksi guruhlarining nisbatan yuqori bo‘lishi, uning asosida yog‘ni terish uchun materiallar olish istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Olingan analiz natijalari tahlilidan shuni xulosa qilish mumkinki, o‘simlik yog‘iga ishlov berish natijasida yod sonini pasayishi ba IQ spektr analizida kerakli yutilish chastotalariga ega bo‘lgan guruhlar mavjudligi ko‘rildi. Bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlaridan kutilgan natijaga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. GX/MS analiz produktov okisleniya metilovix efirov jirnix kislot podsolnechnogo masla / I.V. Ledeneva [i dr.] // Sorbsionniye i xromatograficheskiye protsessi. 2015. T. 15, Vip. 2.S. 280-287
2. Salih N. Synthesis of oleic acid based esters as potential basestock for biolubricant production / N. Salih, J. Salimon, e. Yousif // Turkish J. eng. env. Sci. 2011. № 35. P.115-123.
3. Campanella A. High yield epoxidation of fatty acid methyl esters with performic acid generated in situ / A. Campanella, C. Fontanini, M.A. Baltanás // Chemical engineering Journal. 2008. Vol. 144. P. 466-475.
4. Kiyomov Sh.N., Djalilov A.T. Adgeziya epoksiuretanovogo polimera po metallu //universum: texnicheskiye nauki. – 2020. – №. 9-2 (78).
5. Xusanova M.F., Kiyomov Sh.N., Djalilov A.T. Svoystva novix oleogeley na osnove kauchukov //Universum: texnicheskiye nauki. – 2020. – №. 9-2 (78).
6. Kiyomov Sh.N., Djalilov A.T. Tribologiya epoksiuretanovogo polimera //Universum: texnicheskiye nauki. – 2019. – №. 6 (63).
7. Bascuas S., Hernando I., Moraga G., and Quiles A. (2020). Structure and stability of edible oleogels prepared with different unsaturated oils and hydrocolloids. Int. J. Food Sci. Technol. 55, 1458–1467.